

**Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш жиноятларини
олдини олиш**

Касимов Азиз Баходирович (ТДЮУ, Тошкент)

Илмий раҳбар: Тошкент давлат юридик университети
Жиноят ҳуқуқи, криминология ва
коррупцияга қарши курашиш кафедраси
доценти, юридик фанлар бўйича
фалсафа доктори (PhD)
Тошпулатов Акром Икромович

Ўзгалар мулкани талон-торож қилиш кенг тарқалган жиноятлардан бўлиб, у давлатнинг иқтисодий тизимига, фуқароларнинг иқтисодий ислохотларга нисбатан муносабатига жиддий салбий таъсир кўрсатади. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш ўзгалар мулкани ўзлаштиришда кенг тарқалган жиноятлардан ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасида, мулк дахлсизлиги ва у давлат томонидан муҳофаза қилиниши, унга қаратилган ҳар қандай тажовуз қонунга хилоф деб ҳисобланади, деб белгилаб қўйилган. Келтирилган ушбу норамадан маълум бўладики, мулк дахлсиз ва унга тажовуз қилиш қонунга хилоф ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 167 – моддасида ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш жинояти учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, унга кўра айбдорга ишониб топширилган ёки унинг ихтиёрида бўлган ўзганинг мулкани ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан талон-торож қилиш, жиноят деб ҳисобланади. Ушбу жиноятнинг объекти ўзгалар мулки ҳисобланади.

Мазкур жиноятлар оқибатида фуқаролар, давлат ва жамият манфаатларига моддий ва маънавий зарар етказилади. Ўзгалар мулканинг талон торож қилиниши ислохотларнинг самарадорлигига жиддий зарар етказади, бозор иқтисодиётига хос бўлган барча шаклдаги мулкнинг тенглигига путур етказади, мулкий муносабатларнинг шаклланиши ва ривожланишига тўсқинлик қилади.

Тадқиқотчи Р.Имамовнинг келтирган маълумотларига кўра, “ўзгалар мулкани талон-торож қилиш, 2010 йилда умумий жиноятчиликнинг талай қисмини ташкил этди (30,4%). Талон-торожларнинг каттагина қисми зўрлик ишлатмасдан содир этилган талон-торож қилиш, яъни талончилик (ЖК 166-м. 1-қ.) (7%); ўзлаштириш ёки растрата қилиш (ЖК 167-м.) (17%); фирибгарлик (ЖК 168-м.) (17%); ўғирлик (ЖК 169-м.) (43,9%) ҳиссасига тўғри келади. Ўрганилаётган жиноятлар ҳиссасига умуман

талон-торож жиноятларининг 96,5% тўғри келаётганлиги ҳам улар туфайли фуқаролар, давлат ва жамият манфаатларига жуда катта миқдорда зарар етказилаётганлигидан далолат беради”¹⁹.

Ўзбекистон Республикаси Олий судининг статистик маълумотларига кўра, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 167-моддаси билан судланган шахслар динамикаси йиллар кесимида куйидагича кўринишда: ўзлаштириш ёки талон-торож қилиш жинояти бўйича судланган шахслар сони 2018 йил – 2817 нафар, 2019 йил – 2457 нафар, 2020 йил – 1528 нафар, 2021 йил – 3883 нафар, 2022 йилнинг биринчи чораги – 1254 нафар²⁰.

Статистик маълумотлардан сўнгги вақтларда бундай жиноятлар учун судаланаётган шахслар сони ошаётганлигини кўришимиз мумкин. Бу эса ўз навбатида мавзкур жиноятларни келтириб чиқарувчи сабаб ва омилларни таҳлил қилиш, жиноят учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш, суд томонидани тайинланган жазо чораларининг самарадорлигини ўрганиш ҳамда бундай жиноятларни олдини олиш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш заруратини тақозо этади.

Жиноятларнинг олдини олишда қилмиш учун тайинланган жазонинг аҳамияти муҳим ҳисобланади. Тадқиқотчи Р.Имамов фикрича “Қонунда назарда тутилган қоидаларни бузиб, жазо тайинлаш аввало, шахсда жиддий норозилик кайфиятини туғдиради, Жиноят кодекси 42-моддасида назарда тутилган жазонинг мақсадига эришишга тўсқинлик қилади. Зўрлик ишлатмасдан ўзгалар мулкани талон-торож қилиш жиноятлари учун жазо тайинлашда судлар ишдаги оғирлаштирувчи ҳолатларга унча аҳамият бермай қўйганлар (Ўрганилган жиноят ишларини 30% яқинида шундай ҳолат аниқланди). Жиноят кодекси 167-моддаси 2-қисми бўйича жазо тайинлаш амалиётини ўрганиш асосида ушбу модданинг 1- ва 2-қисми тегишли бандларига кўра, жазо тайинлашда деярли фарқ мавжуд эмаслиги аниқланган. Агар ушбу модданинг 2-қисми бўйича тайинланган 4,4 фоиз озодликдан маҳрум қилиш, 1-қисми бўйича 66¹ -моддани қўллаб, жавобгарликдан озод қилиш ҳисобга олинмаса, қолган барча ҳолларда тайинланган аҳлоқ тузатиш ишларининг қонунда белгиланган муддати ва давлат фойдасига ўтказиладиган фоизларида деярли фарқ йўқ. Жиноят содир қилишда айбланаётган шахсларнинг кўпчилигига (64%) амнистия акти ёки ярашувни ёхуд шартли ҳукм қилиш (72-модда) қўлланилиб, жавобгарлик ёки жазодан озод қилинган. Бундай ҳолат жиноятчиликнинг умумий олдини олишга салбий таъсир қилиши мумкинми? деган ҳақли савол туғилади. Албатта, ушбу ҳол аҳоли ўртасида, “жиноят учун жазоланмай, қисқа вақтда озод бўлиб кетасан” деган

¹⁹ Имамов Р. Зўрлик ишлатмасдан талон-торож қилиш жиноятлари учун жазо тайинлаш. Юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент, 2011 й. 5-3

²⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий суди статистик маълумотлари <https://stat.sud.uz/file/2022/12-04.pdf>

фикрнинг шаклланишига сабаб бўлиши мумкин. Диссертант ЖК 167-моддаси санкциясини ўзгартиш керак, демоқчи эмас. ЖК Махсус қисми тегишли моддаларининг санкциялари одиллик принципга мувофиқ тузилган. Аммо, судлар жазо тайинлашда ишнинг барча ҳолатларини тўғри ҳисобга олган ҳолда адолатли жазо тайинлашлари керак. Қисқа қилиб айтганда, жазо тайинлашда либераллаштиришни суиистеъмол қилмаслик, либераллаштиришни жазони енгиллаштириш ёки жазодан озод қилиш деб, тушунилмаслик кераклигини асослантирган”²¹.

Албатта сўнги йилларда амнистия акти қўлланилмаётганлиги туфайли, ўзлаштириш ёки растрата қилиш орқали ўзгалар мулкани талон-тарож қилиш жиноятлари учун жазодан қутилиб қолиш ёки муддатидан илгари озод қилиш ҳолларини камайтирган бўлсада, статистик маълумотларда бундай қилмишларни содир қилган шахслар сони ортиб бораётганлиги жазодан кўзланган натижаларга эришилмаётганлигини кўрсатмоқда.

Амалиётда ўзгалар мулкани ўзлаштириш ёки растрата билан талон-тарож қилиш жиноятлари одатда давлат ташкилотлари ёки давлат улуши мавжуд корхона ва ташкилотларда содир бўлишини эътиборга олган ҳолда, аввало бундай ташкилотларда жиноятларни келиб чиқишнинг олдини олиш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш керак деб ҳисоблаймиз:

комплаенс назорат тизимини йўлга қўйиш. Комплаенс назорати – давлат органлари ва хўжалик юритувчи субъектлар, банклар фаолиятини коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартлар, қонун ва бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ташкил этувчи, коррупция хавф-хатарлари, манфаатлар тўқнашувини ўз вақтида аниқлаш ва чек қўйиш, қонун бузилиши ва коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар беришни ўзида мужассам этган профилактик тизим ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги ПФ-6013-сон Фармонида давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, давлат корхоналари ва устав капиталида давлат улуши бўлган корхоналар, шу жумладан банкларда коррупцияга қарши ички назорат тизими («комплаенс-назорат») ҳамда коррупцияга қарши курашишнинг бошқа халқаро воситаларини жорий этиш ва самарали фаолият кўрсатишини ташкиллаштириш, замонавий усуллар ва ахборот-коммуникация технологиялари асосида коррупцияга қарши мониторинг олиб бориш, шунингдек,

²¹ Имамов Р. Зўрлик ишлатмасдан талон-тарож қилиш жиноятлари учун жазо тайинлаш. Юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент, 2011 й. Б. 11-12

уларнинг мазкур соҳадаги фаолияти бўйича рейтингини тузиш вазифаси белгиланган²²;

иш юритиш ҳужжатларини рақамлаштириш. Айнан иш юритишда ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланиш даражасини ошириш, тизимни рақамлаштириш орқали ҳужжатлар қабул қилиш, тақсимлашда инсон омилини камайтириш орқали маблағларни ўзлаштириш имкониятларини камайтириш мумкин;

давлат харидларини амалга оширишда қонунчиликда белгиланган тартиб-тамоийилларга риоя қилиш. “Давлат харидлари портали ёрдамида 2021 йил давомида бюджет ва корпоратив харидлар бўйича аукцион, электрон дўкон орқали 147 триллион 388 миллиард сўмлик 1,456 миллиондан ортиқ битим амалга оширилиб, 5 триллион 786 миллиард сўм маблағ иқтисод қилинган. Бундан ташқари, қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан 272 та жиноят иши очилиб, 508 нафар шахс жавобгарликка тортилган. Аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан қўзғатилган жиноят ишлари натижасида давлат манфаатларига 121,2 миллиард сўмлик зарар етказилган”²³. Кўриниб турибдики давлат харидлари соҳасида қонунчиликка риоя этилмаслиги, жуда катта иқтисодий зарар етказишга олиб келиши мумкин.

Коррупцияга мойил бўлган соҳа ва тармоқларни аниқлаш, коррупция омилларининг олдини олиш тизими самарадорлигини ошириш, жамиятда коррупцияга мурасасиз муносабатни шакллантириш ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан ўзгалар мулкани талон-тароғ қилиш жиноятларини олдини олишда муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

²² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги ПФ-6013-сон Фармони <https://lex.uz/docs/4875784>

²³ <https://daryo.uz/k/2022/04/05/ozbekistonda-songgi-uch-yilda-davlat-xaridlari-sohasidagi-jinoyatlar-oqibatida-davlatga-qancha-zarar-yetkazilgani-malum-qilindi/>